

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА СО СТРАНАМИ АЗИИ И АФРИКИ

Бекназаров Собиржон

Преподаватель истории Международного инновационного университета

Орипова Раъно

Студентка второго курса исторического факультета Международного инновационного университета

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17445104>

***Аннотация.** В статье рассматривается тот факт, что со второй половины XX века Советское государство сотрудничало с арабскими странами Азии и Африки в различных областях, включая контакты, переговоры, подписанные между ними соглашения, а также двусторонние отношения сотрудничества с Египтом и Сирией. Указывается, что главной целью этих контактов было широкое распространение коммунистической идеологии, с основным упором на оказание материальной помощи, тем самым пытаясь привлечь на свою сторону политические правящие круги.*

***Ключевые слова:** суверен, союз, Сирия, Ливан, мир, эволюция, делегация, партия, диктатура, Хафез Асад.*

Национально-освободительное движение сирийского народа за независимость и создание суверенного национального государства стало первым шагом к реализации его права на самоопределение. Однако полная реализация права на самоопределение была затруднена присутствием иностранных войск в Сирии во время Второй мировой войны.

Установление дипломатических отношений между Сирийской Арабской Республикой и Советским Союзом 22 июля 1944 года одновременно означало признание государственной независимости Сирии[1].

1 июня 1945 года Советский Союз выступил с заявлением к великим державам, в котором выразил обеспокоенность действиями французских войск и предложил принять срочные меры для прекращения военных действий в Сирии и Ливане и устранения возможности войны. В январе 1945 года правительство Сирии обратилось в Совет Безопасности ООН с требованием принять резолюцию о выводе иностранных войск со своей территории. СССР активно поддержал требование Сирии при обсуждении ее обращения в Совет Безопасности ООН в феврале 1946 года. Сирийское требование активно поддержали делегации Советского Союза, Польши и Египта. Когда вопрос был поставлен на голосование, СССР впервые в истории ООН применил свое право

вето в пользу Сирии. Этот политический акт стал первым примером политического сотрудничества Сирии и СССР.

Установление дипломатических отношений между Сирией и СССР создало политическую основу для дальнейшего развития сотрудничества двух стран в целях обеспечения мира и безопасности на Ближнем Востоке.

Важным и долгосрочным фактором является то, что развитие Сирии, ее внутренней и внешней политики после 1945 года было неразрывно связано с идейно-политической эволюцией Партии арабского социалистического возрождения, в программу которой входили лозунги борьбы за независимость и объединение всех арабских народов.

В программе, принятой на первом учредительном съезде партии Баас в апреле 1947 года, выдвигались идеи достижения единства арабской нации и «Единства. Свободы. Социализма». С начала 1950-х годов Баас активно выступала против военных диктатур. Баас совместно с Сирийской коммунистической партией, основанной в 1924 году, и другими прогрессивными силами стран внесла решающий вклад в свержение военной диктатуры Адиба Шишкалы в 1954 году. В условиях своего подъема в 1955-1957 годах Коммунистическая партия Баас, являвшаяся активным участником национально-освободительного движения в арабском мире, наладила сотрудничество по ряду вопросов внутренней и внешней политики. Обе стороны способствовали отказу правительства от одностороннего направления сотрудничества со странами Запада и развитию дружественных отношений с Советским Союзом и другими социалистическими странами.

Деятельность партии Баас способствовала интенсификации общенациональной борьбы против западных военных баз на Арабском Востоке. В соответствии с лозунгом арабского единства партия Баас активно поддержала объединение Сирии с Египтом и создание в 1958 году Объединенной Арабской Республики (ОАР)[2].

8 марта 1963 года произошел революционный переворот, в результате которого к власти пришла партия Баас. В сентябре 1963 года была принята резолюция, рекомендуемая партийно-государственному руководству страны провести более радикальное наступление на частный капитал в рамках интенсивной национализации. Это указание было связано с существовавшей экономической ситуацией в стране и разделением партии на ряд фракций, в результате чего в ней укрепились левые силы, в частности армейская фракция,

не признававшая принятого решения. Руководство Баас стало использовать практику самороспуска и подпольной работы.

Национализация многих промышленных предприятий, банков и страховых компаний, внешней и внутренней торговли, проводимая партией с 1964 года, не дала существенных результатов. Их следствием стало обострение классовых противоречий в стране и политической борьбы внутри партии. Радикализм внешней и внутренней политики этого крыла партии Баас привел к сужению социальной базы режима и его изоляции на межарабской арене.

В 1963-1965 годах под руководством левого крыла партии Баас в Сирии были проведены значительные прогрессивные изменения в социальной и экономической сфере страны, были установлены деловые и дружеские связи Сирии с СССР и другими социалистическими странами, страны получили значительное развитие. В апреле 1966 года был подписан протокол о сирийско-советском технико-экономическом сотрудничестве, строительстве Евфратской ГЭС, а также ряда других объектов[3].

Переход власти в стране в 1970 году к другой фракции левого крыла партии во главе с министром обороны Хафезом Асадом ознаменовал новый этап в политическом развитии Сирии. Новое партийно-государственное руководство, стремясь продолжить путь социально-экономических преобразований и одновременно расширить базу режима и вывести страну из политической изоляции, объявило о новой экономической политике внутри страны и в некоторой степени переориентировало внешнюю политику, в основном межарабскую политику, то есть на достижение стабилизации режима в целом.

Объявленный курс временного регионального руководства Баас в историографии именуется «корректирующим движением». 16 ноября 1970 года временное региональное руководство Баас во главе с министром обороны и министром обороны обратилось к народам и партиям с политическими заявлениями, в которых официально декларировались цели «корректирующего движения». Командующий ВВС Сирии Хафез Асад должен был исправить ошибки, допущенные бывшим баасистским руководством Сирии.

«Реформаторское движение» призывало к объединению всех прогрессивных сил в единый национальный фронт, повышению роли массовых организаций в руководстве социалистическими преобразованиями и укреплению связей с народами посредством осуществления народного контроля. В области межарабской политики Временное региональное руководство партии Баас

выразило свою поддержку освободительным движениям в арабском мире, в первую очередь палестинскому движению сопротивления.

В целом во внешней политике была прямо определена задача развития отношений с Советским Союзом и другими социалистическими странами. В программном заявлении также было озвучено твердое намерение партии Баас продолжать борьбу с империализмом и сионизмом, ликвидировать последствия израильской агрессии 1967 года, восстановить национальные права палестинского арабского народа. Новое руководство еще раз подтвердило свою решимость развивать социально-экономические преобразования и вести дела по пути строительства социализма[4].

21 ноября 1970 года Ахмед аль-Хатыб был назначен временным президентом страны. Было сформировано правительство национального единства, в которое вошли члены партии Баас, а также представители других партий, включая Сирийскую коммунистическую партию (СКП) и Арабский социалистический союз (АСИ).

По результатам общенационального референдума, состоявшегося 12 марта 1971 года, Хафез Асад был избран президентом страны. В марте 1971 года 16 ноября была созвана 5-я региональная конференция партии Баас, первая со времен «Движения за реформы». Она избрала новое руководство, определила обновленную внутреннюю и внешнюю политику партии и правительства. В политическом отчете конференции отмечалось, что государственный сектор начал расширяться, и подчеркивалось, что партия считает необходимым продолжать сотрудничество со средней и мелкой буржуазией с целью создания условий для вовлечения этих слоев в общенациональный экономический процесс. В отчете конференции бывшее руководство партии критиковалось за отчуждение социальных слоев от сотрудничества с партией. В документах конференции мелкая буржуазия характеризовалась как классовый союзник.

В области внешней политики конференция подтвердила антиимпериалистический курс Сирии и одновременно приняла решение о тесном сотрудничестве с арабскими государствами. Конференция подчеркнула, что Сирия, учитывая условия противостояния с Израилем, стремится к солидарности с другими арабскими государствами. Конференция призвала к созданию прогрессивного фронта (КРФ). Хафез Асад был избран генеральным секретарем регионального руководства.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

С февраля 1971 года начал функционировать высший законодательный орган Сирии — Народный совет. 3—4 марта 1972 года состоялись выборы в местные советы губернаторов, что явилось первым этапом выборов в органы местного самоуправления и расширило участие трудящихся в управлении страной. В целях укрепления местного самоуправления был установлен более серьезный народный контроль за деятельностью администрации.

Другим важным событием в политической жизни Сирии стало создание в марте 1972 года Национального прогрессивного фронта (НПФ), в который вошли пять политических партий и организаций — БААС, СКП, АСС, Арабское социалистическое движение (ДАС), Организация социалистических юристов (ОСЮ). Все силы, участвовавшие во фронте, обязались не образовывать никаких группировок, не вести партийной деятельности в армии и других вооруженных формированиях. Деятельность НПФ была направлена на противодействие колониализму и крупному капиталу и подразумевала реальную поддержку и расширение государственного сектора.

По мнению сирийских коммунистов, отличительной чертой программы НФА был лозунг строительства социализма и всестороннего сотрудничества САР с Советским Союзом и другими социалистическими странами. Отмеченные проявления «коррективного движения» стали оказывать влияние на развитие внешней политики страны. Внешняя политика Сирии в отношениях с арабскими государствами и США и другими западными странами была напрямую подчинена главным задачам — достижению решения ближневосточного конфликта, выводу израильских войск со всех оккупированных в 1967 году территорий и обеспечению взаимного сотрудничества.

Арабо-израильский конфликт стал одним из важнейших факторов, определяющих внешнюю политику САР, поскольку для социалистического революционного режима в Дамаске Израиль является символом западного империалистического колониализма. Можно сказать, что он оказывал существенное влияние на любое решение Сирии во внешней политике с начала конфликта.

Как отметил президент Египта Гамаль Абдель Насер в феврале 1970 г. в беседе с бывшим послом СССР в Египте В. Виноградовым, «суть так называемого арабо-израильского конфликта — это полное противостояние СССР и США». По нашему мнению, это действительно так. Решение этого

конфликта часто связывалось с развитием сирийско-советского сотрудничества[5].

Первая встреча нового сирийского руководства с советскими лидерами состоялась в феврале 1971 года, когда в Москву прибыла партийно-правительственная делегация САР во главе с президентом Хафезом Асадом. Из совместного советско-сирийского заявления от 4 февраля 1971 года стало ясно, что развитие дружественных отношений между СССР и САР должно основываться на принципах равноправия, уважения суверенитета, независимости и невмешательства во взаимоотношения[6].

В свою очередь сирийское руководство выразило благодарность Советскому Союзу за помощь в развитии экономики и укреплении обороноспособности перед лицом угрозы возобновления израильской агрессии против Сирии и других арабских государств. Обе стороны последовательно требовали вывода израильских войск со всех оккупированных территорий и обеспечения прав палестинского народа, что станет лейтмотивом совместной дипломатии САР и СССР на долгие годы.

Сирийская пресса, исходя из политических, экономических и военных позиций поддержки арабов, подчеркивала, что Советский Союз укрепляет фронт национально-освободительной борьбы и помогает народам освободиться от колониализма и империализма. Кроме того, с помощью СССР Сирия максимально быстро продвигается по пути прогрессивного развития, создает экономическую базу и укрепляет свою оборонную мощь.

Период первой половины 1970-х годов был заполнен многочисленными визитами делегаций партии Баас и партии КПСС, которые осуществлялись в соответствии с планами международных связей двух структур и составляли их конкретную основу. В то же время развитие международных отношений на Ближнем Востоке характеризовалось обострением напряженности, осложнением отношений между соседними странами, активизацией американской политики и поддержкой агрессивной политики Израиля.

В заключение следует отметить, что ряд факторов стали играть ключевую роль в развитии ситуации на Ближнем Востоке: откровенно аннексионистская политика Израиля, поддерживаемая США и странами Запада, в результате чего внутри арабского национального движения стали возникать противоречия. значительная активизация. СССР в своих внешнеполитических документах подчеркивал, что его внешняя политика поддерживает правое дело арабских

народов, подвергшихся агрессии, их усилия по обеспечению справедливого политического урегулирования на Ближнем Востоке, защите законных прав палестинского арабского народа. Таким образом, позиции двух государств — САР и СССР — по ближневосточному конфликту были весьма близки, что привело к формированию политической основы для широкого двустороннего сотрудничества.

Список использованной литературы:

1. “Mexico History of Diplomacy”, - М., 1975. – Р.209.
2. Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004), - М., 2005.
3. Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в современный период. М., 2004.
4. Новейшая история арабских государств Азии 1917 – 1985. – М., 1988.
5. Виноградов В. Миср: Время скорби. М., 1990.
6. «Pravda» 1971-yil 4-fevral, №53